

XITOIY TILIDA XIEHOUYULAR TAVSIFI VA ULARNING STRUKTUR XUSUSIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167377>

Ergasheva Madinabonu Rustamjon qizi

TDSHU, Xitoyshunoslik oliy maktabi magistratura1-kurs

Ilmiy rahbar: PhD, dotsent **L.A.Sultanova**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada xitoy frazeologiyasining bir turi hisoblanuvchi 歇后语 (xiehouyu)lar ta'riflari va ularning tuzilish xususiyatlari muhokama qilinadi. Xiehouyular ikki qismdan tashkil topgan bo'lib, bunda birinchi qism 譬喻 (kinoya, qochirim), ikkinchi qism 解答 (javob, "oshkor qilish") orqali ifodalanadi. Ushbu turdagi frazeologik birliklarni o'ziga xos xususiyatlarini batafsil yoritib berish maqsadida xitoy tilida misollar va ularning muqobil variantlari mavjud.

Kalit so'zlar: Frazeologizmlar, xiehouyu, frazema, ekspressivlik.

IDIOMATIC EXPRESSIONS IN CHINESE AND THEIR STRUCTURAL CHARACTERISTICS

Ergasheva Madinabonu Rustamjon Qizi

Tashkent State University of Oriental Studies, Institute of Sinology

Scientific advisor: PhD, associate professor L.A. Sultanova

ANNOTATION

*This article discusses *xiehouyu*, a type of Chinese idiom, and its structural characteristics. Xiehouyu consists of two parts: the first part represents a metaphor (*piyu* - a veiled reference), while the second part provides the solution or explanation (*jieda* - the reveal). To illustrate the unique features of this kind of idiomatic expression, examples from the Chinese language and their alternative translations are provided.*

Keywords: Idioms, xiehouyu, phraseology, expressiveness.

Xitoy tili dunyoning maqol, matal, iboralarga, umuman olganda frazeologizmlarga o'ta boy tillardan biri bo'lib, uning uzoq asrli an'analari, urf-odati, madaniyati va tarixining butun go'zalligi hamda tarovati anashu birliklarda o'z ifodasini topgan. Frazeologik birliklar xalqlarning urf-odati, ijtimoiy hayot tarzi, an'analari, udumlari hattoki mifologiyasiga bog'liq bo'lgani sababli ushbu sohada ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xitoy frazeologiyasi maxsus adabiyotlarda ancha ilgari tadqiq etila boshlangan, ammo Xiehouyu frazeologiyaning alohida turi sifatida XX asrning oxiridan boshlab

o'rganilib kelinmoqda. Xiehouyu xitoy tilida faol ravishda mavjud bo'lib, muloqotda, shu jumladan madaniyatlararo muloqot jarayonida muhim rol o'ynaydi. Frazologizmlar asrlar davomida shakllanib avloddan avlodga o'tib kelayotgani sababli insonlarning ruhiyati, kishilar o'rtasidagi munosabatlar, ijtimoiy-etnik baholarni ifoda etadi. Ma'lumki, frazeologizm deganda ko'chma ma'no anglatadigan ibora yoki turg'un so'z birikmalari tushuniladi. Frazologizmlar narsa-hodisalar, voqealar, xarakterlarni obrazli ifodalash ehtiyoji asosida yuzaga keladi. Ular deyarli ko'chma ma'noda qo'llanilib, badiiy tasvir vositasida emotsionallik, ta'sirchanlik xususiyatlariga ega bo'ladi. Shu sababli frazeologizmlar insonlarning faqat ongigagina emas, balki, his-tuyg'ulariga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Frazologizmlarning tarkibida nechta so'z ishtirok etishidan qat'iy nazar, ular yagona umumiy ma'no bilan birlashadi. Xitoy tilida Xiehouyu ekspressivlikni ifoda etgan holda obrazli va ta'sirchan vosita sifatida qo'llaniladi. Zamonaviy xitoy tilida “歇后语” kabi frazeologizmlar keng tarqalgan. Bunday mashhurlik, birinchi navbatda, ularning kelib chiqish manbasiga bog'liq. “Xiehouyu” - folklor tabiatga ega, milliy asl so'zlar. Ular xitoyliklarning nutqiga uzoq vaqtdan beri kirib kelgan va har qanday sinf va yoshdagi odamning nutqida mavjud. Odamlarni lug'aviy jihatdan ifodalangan soddaligi o'ziga jalb qiladi. 歇后语 xiehouyu bo'laklari topishmoq (piching, kinoya, qochiriq yoki qiyos, o'xshatish) va javob (birinchi qochiriqni ochuvchi) orqali bir-biri bilan munosabatga kiradi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, mazkur frazeologik birliklar guruhining birinchi qismi odatda metafora (istiora, kinoya) bo'lib, ikkinchi qismda “ochib beriladi”.¹ 歇后语 xiehouyularning asosiy ishlatilish doirasi kundalik – maishiy xarakterdagi so'zlashuv nutqi hisoblanadi. 歇后语 xiehouyular tuzishning asosiy manbasi – jonli, so'zlashuv nutqidir. “Xiehouyu” termini “tugallanmagan nutq birligi” ma'nosini ifodalaydi. Xitoy lingvistik adabiyotida, shuningdek chet ellik frazeologlar tomonidan ushbu termin ko'plab muzokaralarga sabab bo'lgan. O'tgan asrning 50-60-70-yillarida “Xiehouyu” termini frazeologiyada 2 xil ko'rinishda ifodalangan:²

1. Frazologik birlikning qisqarishi natijasida yuzaga kelgan nutq birligi. Ko'p hollarda 4 ta iyeroglifdan tashkil topgan “chengyu”larning qisqarishi natijasida shakllangan. Vujudga kelgan yangi frazeologik birlik tugallanmagan nutq funksiyasini ko'rsatadi. Masalan, 独占鳌 dúzhàn áo ushbu tugallanmagan frazeologik birlik aslida 独占鳌头 dúzhàn'áotóu (so'zma so'z tarjimasini: Levafanlar³

¹ 陈蕾:《汉语歇后语的框架理论阐释》,《长春工程学院学报》,2019年,第1期

² Войцехович И.В. Практическая фразеология современного китайского языка. М.: Восток-Запад, 2007. 509 с.

³ Levafan – ulkan ko'rinishga ega bo'lgan mifologik dengiz hayvoni bo'lib, yovuzlikni ifodalaydi. Levafanlar boshi imtihonlarda birinchi o'rinni egallab, zodagonlar unvoniga loyiq bo'lganlar uchun taqdimot o'tkaziladigan joyni ya'ni imperator oltin saroyining zinapoyalarini bezatib turgan.

boshini bir qo‘l bilan oyoq osti qilish) “chengyu”dan olingan bo‘lib, birinchilikni egallash, lider bo‘lmoq degan ma’nomlarni anglatadi. Bunda 头 iyeroglifi tushirib qoldirilgan va tugallanmagan frazeologik nutq birligi sifatida namoyon bo‘lgan. Bu turdagi nutq birliklari ba’zida 正规的歇后语 ya’ni standart Xiehouyular deb ataladi.

2. Birinchi qismi jumboq, ikkinchi qismi esa jumboqning oshkor etilishidan iborat bo‘lgan ikki qismdan tashkil topuvchi frazeologik nutq birligi. Ushbu birlikni ham ikki qism ko‘rinishida, ham yagona birinchi qismni ifodalash orqali qo‘llash mumkin. Xiehouyular to‘liq shaklda kelgan taqdirda ham mazmunan bir ma’noni ifodalaydi va yangi frazeologik birlikni hosil qilmaydi. Masalan:

瞌睡碰到枕头一凑巧得很

Kēshuì pèng dào zhěntou - còuqiǎo dé hěn

So‘zma so‘z tarjimasi: uyqusiraganda boshi yostiqqa tegdi – juda qulay

Ma’nosi: juda qulay, qanday omadli

O‘tgan asrning 80-90-yillari va keyingi yuz yillikda xitoylik lingvistlar tomonidan tugallanmay qolgan nutq birliklari xususida ko‘plab tadqiqot ishlari olib borildi. Shu sababli “Xiehouyu” termini negizida ikkinchi ko‘rinishdagi frazeologik birlik shakli keyinchalik “tugallanmagan nutq birligi” nomini oldi. Tugallanmagan nutq birligi (Xiehouyu) – milliy so‘zlashuv hisoblanib, o‘zida frazeologik birlikni mujassamlashtiradi va boshqa milliy so‘zlashuv turlaridan farqli ravishda milliy harakterning yorqin namunasi bo‘lib keladi.⁴ Ushbu turdagi frazeologik birlik faqatgina xitoy tilida uchraydi. Shuningdek, sharq va g‘arb tillarida Xiehouyularning analoglari mavjud emas. Yuqorida ta’kidlanganidek Xiehouyular o‘zida tugallangan hukmni ifodalaydi. Shuningdek, xiehouyular grammatik jihatdan maqollarga o‘xshash, lekin nutqiy bog‘lanish jihatidan biroz farq qiladi va bu xiehouyularning o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq. Xiehouyularning ikkinchi qismi asosiy ma’no anglatuvchi vazifani bajaradi. Asos qism ya’ni birinchi qismida esa ko‘pincha iboralarni yodga soluvchi struktura asosidagi frazeologik birlik sifatida namoyon bo‘ladi. Aynan mana shu qarama qarshilik, ya’ni Xiehouyular shakllanishi va nutqiy zanjir bo‘lib tarkib topishi ularning sintaktik jihatdan qo‘llanilishini ifodalaydi. Xiehouyular nutqda mustaqil gap, maqol yoki murakkab gapning bir qismi sifatida qo‘llanilishi mumkin:

你婆婆...还能穿这个?“瞎子挑水，早过井了”!

Nǐ pópo...háí néng chuān zhège?“Xiāzi tiāo shuǐ, zǎoguò jǐngle”!

Qaynonangiz.... Hali ham buni kiymoqchilarmi? “Axir, buni vaqti (zamoni) allaqachon o‘tganku!”

⁴ 陈蕾, 刘桂兰 《汉语歇后语转喻》, 《沈阳大学学报(社会科学版)》, 2019年第 期

瞎子挑水，早过井(景)了⁵

Xiāzi tiāo shuǐ, zǎoguò jǐng (jǐng) le

Ma'nosi: vaqt o'tdi, u vaqt emas

So'zma so'z tarjiması: Ko'r odam suv olib ketishni o'z zimmasiga oldi – quduq yonidan o'tib ketdi

Shuni ham ta'kidlash kerakki, Xiehouylarning o'ziga xos xususiyati bu oddiy gaplarda uning bir qismi sifatida qo'llanilishi mumkinligi bo'lib, bu holat Xiehouylarning maqollarga xos bo'lmagan jihatini ifodalaydi. Shu tarzda, xiehouylar grammatik jihatdan tugallangan gap sifatida keladi, nutqda esa xuddi iboralar tuzilmasi kabi frazeologik birlik sifatida gavdalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 陈蕾:《汉语歇后语的框架理论阐释》,《长春工程学院学报》,2019年,第1期.
2. Войцехович И.В. Практическая фразеология современного китайского языка. М.: Восток-Запад, 2007. 509 с.
3. 陈蕾、刘桂兰:《汉语歇后语的转喻理据》,《沈阳农业大学学报》(社会科学版),2019年,第4期.
4. 胡双宝,李树青《歇后语词典》北京出版社。第5页 Hushuang Bao, Lishu qing 《Xiehouyu lug'ati》 Pekin nashriyoti, b-5
5. 丁三省:《歇后语的产生和发展初探》,《信阳师范学院学报》,1986年,第3期.
6. <https://baike.baidu.com>

⁵ 三省《歇后语产生和发展初探》,《信阳师范学院学报》,1986年,第3期